

ИНФОРМАТИКА ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА МЕДИАТАЪЛИМГА АСОСЛАНГАН ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

1.Алимов Миркамол Менглибоевич

2.Менглибоев Сардор

1.Термиз давлат педагогика институти “Информатика ва ахборот
технологиялари” кафедраси ўқитувчиси

2.Термиз мухандислик-технология университети 1-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7633585>

Аннотация: Ушбу мақолада информатика ва ахборот технологиялари фанида замонавий дарс машғулотлари сифатининг ошиб бориш бўйича Microsoft Word матн муҳаририни ўргатишда медиатаълимга асосланган инновацион технологиялардан фойдаланишни жорий этишга қаратилган таълим жараён хисобланиб бу методни фойдаланишда фикрни жамлашни, мустақил ишлашни ўрганади, асбоблар панелидаги асбобларнинг бир-биридан фарқлай олади.

Калит сўзлар: “Mention”, медиатаълим, smartTV, проектор, медиасаводхонлик, гиперматнли технология, инновацион технолагия.

Кириш . Мустақил Ўзбекистонимизда амалга оширилаётган охириги йиллар ичида иқтисодий-сиёсий, ижтимоий-маданий ислохотлар ватанимиз тараққиётини янада юксалтириш учун хизмат қилиб келмоқда. Хозирда мамлакатимиздаги кўплаб соҳалар қатори таълим соҳасига ҳам алоҳида эътибор берилаётганига гувоҳ бўлаяпмиз. Таълим соҳасини янада юксалтириш, инновацион педагогик технологиялар ва янгича қарашлар асосида дарсларни қизиқарли олиб бориш эса нафақат давлат балки бутун бир жамиятни тараққиёт сари етаклайди.

Буюк маърифатпарваримиз Абдулла Авлонийнинг – “Тарбия биз учун ё ҳаёт ё мамот, ё нажот - ё ҳалокат, ё саодат - ё фалокат масаласидир”-деган сўзлари бир аср аввал миллатимиз учун қанчалик муҳим ва долзарблик касб этган бўлса, ҳозирги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ.

Таълим муассасаларида ўқув дарс жараёнларини қизиқарли ташкил этиш таълим берувчидан юксак иқтидор, педагогик салоҳият ва инновацион педагогик технологияларни талаб қилади.

Кириш. Биз аввало педагогик инновацион технология нима эканлиги, унинг қандай самарали томонлари мавжудлиги, қандай педагогик технология ва методик услублар ўқувчи ёшларни илм олишга бўлган иштиёқини янада оширишда самарали эканлиги тўхталиб ўтишимиз лозим. Ҳозирда жуда кўплаб педагогик методлар мавжуд улар: “Венн диаграммаси”, “Кластер”, “Кичик гуруҳлар билан ишлаш”, “Кейс стади”, “Инсерт”, “Ақлий ҳужум” ва бошқалар. Албатта дарс жараёнида ҳар бир методнинг ўз афзаллик томонлари бўлади бироқ, биз юқорида санаб ўтган методлар анъанавий бўлиб, улардаги баъзи бир жиҳатлар умумийроқдир.

Масалан “Ақлий ҳужум” усулига тўхталиб ўтадигон бўлсак, асосан бу усул билан таълим олувчиларни олган билимларини савол-жавоб орқали мустаҳкамлашдан иборат. Ҳар бир усулнинг яхши томони бўлгани каби унинг камчилиги ҳақида тўхталиб ўтишимиз

лозим. “Ақлий ҳужум” усули билан синфдаги барча ўқувчиларни 45 дақиқа ичида баҳолай олмайди ва айрим ўқувчилар эътибордан четда қолиши мумкин. “Кластер” усули билан дарс ташкил этилса, ушбу дарс савол - жавоб тарзида олиб борилади, бироқ “Кластер” усулининг “Ақлий ҳужум” усулидан фарқи шундаки, бу усулда дарс кўргазмали қуроллар орқали ташкил этилади. Кўплаб усулларда мана шундай ўхшашлик ва умумийлик мавжудлиги сир эмас. Информатика ва ахборот фанини ўрганиш учун илк қадам қўяётган, 7-синф ўқувчиларига Office дастур пакетларидан бири Microsoft Word дастури бўйича асосий тушунчаларини ўргатишда анъанавий методлардан бир оз узоқлашган ҳолда, қуйида биз томонимиздан таклиф этилаётган янги ноанъанавий инновацион педагогик технологиядан фойдаланиш ижобий самара беради деб ўйлаймиз.

Асосий қисм. Ушбу педагогик технологиянинг номи “Mention” деб номланган бўлиб, ўқувчиларга Microsoft Word дастури бўйича асбоблар панели ва унинг вазифалари, буйруқлари ва ёрликларининг вазифаларини ўргатиш учун бу метод бир қанча қулайликка эга. Хусусан “Mention” методи ўз ичига яна бир қанча кичик методларни жамлаган бўлиб, улар “Кичик гуруҳлар билан ишлаш”, “Ақлий ҳужум”, “БББ”, “Уйла, изла топ” ва ҳ.клар.

Бу метод билан ишлаётганда дастлаб ўқувчиларни кичик гуруҳларга бўлиб оламиз. Ҳар бир кичик гуруҳда 4 тадан ўқувчи бўлиб, одатда 5 та гуруҳчага бўлиниб, ўз гуруҳларига жойлашадилар. Ҳар бир кичик гуруҳ ўқувчиларидан доира шаклини ҳосил қилиб парта стулларини жойлаштириб ўтириши сўралади. Устоз ҳар бир гуруҳ столи устига 50 тадан доира кўринишидаги Microsoft Word асбоблари белгиси ёзилган ҳар хил рангдаги тарқатмаларни акс томонини қилиб жойлаштириб чиқади.

Ўқувчиларга асбоблар расм белгиси остига унинг номи, вазифаси, клавиатурада бажариладиган вазифаси ва тезкор тугмани мустақил фикрлаган ҳолда доира орқа томонига ёзиши кераклиги тушунтирилади.

Сабаби, интерфаол ўйин учун 10 дақиқа вақт белгиланади. Гуруҳда қанча кўп доирага ёзилса, ўқувчиларнинг баллари ҳам шунча кўп бўлади.

Белгиланган вақт туганидан сўнг ҳар бир кичик гуруҳдаги тўғри ёзилган доирачалар сони санаб чиқилади. Санаш вақтида ўқувчилар берилган 50 та Microsoft Word асбобларининг номланиши, вазифаси, клавиатурада бажариладиган тезкор тугмани қўлланиши бўйича тақдимотни SmartTV ёки проектор орқали слайд кўринишида тақдим этилади.

Хулоса. Тадбиқ қилинаётган педагогик технологиянинг яна бир устун жиҳати шундаки, бу метод билан гуруҳдаги барча ўқувчиларнинг ҳамкорликда ва ҳамжихатликда фаолият кўрсатиши, диққатни дарсга бир ҳил тарзда жалб этилади. Ҳар бир доирада берилган топшириқнинг қўлланиши бўйича тақдимотни SmartTV ёки проектор орқали тақдимотда ўқувчи кўргандан сўнг ўз-ўзига баҳо бериши ва имкониятини баҳолай

олади. Доира ичидаги берилган топшириқнинг имкониятларини яна бир бор мустахкамлаб олиш имконияти туғилади. Яъни дарсда ҳар бир ўқувчи баҳоланади, уларнинг ўзлаштириш даражалари қайд этиб борилади ва дарс якунида баҳолар айтиб ўтилади.

Бу каби инновацион педагогик технологиялардан фойдаланиб, ўтилган информатика ва ахборот технология дарсидан сўнг ўқувчиларнинг информатика ва ахборот технология фанига бўлган қизиқишлари янада ортади, фикрларни жамлаш, мустақил ишлаш, дастурларнинг асбобларини бир-биридан фарқлай олишига имкон туғилади. Бу каби инновацион технологиялардан фойдаланиш замон талаби деб биламиз. Ушбу ишда ташкилий характерга эга бўлган тавсияларни ишлаб чиқиш орқали таълим муассасаларида информатика ва ахборот технология фанини ўқитишда ва такомиллаштиришда фойдаланиш мумкин.

References:

1. Я. Маматова, С. Сулайманова “Ўзбекистон медиатаълим тараққиёти йўлида”. Ўқув қўлланма. «Extremum-press». . Тошкент – 2015
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг –“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони. – Т.: 2017.
3. Ф.М. Закироваб, С.С. Бабаджановю “Бўлажак ўқитувчининг медиакомпетентлигини ривожлантириш”. Тошкент -2020 йил алоқачи нашриёти
4. Пахрутдинов Ш.И. Глобаллашув ва ахборот алмашинуви жадаллашган шароитда медиатаълимнинг аҳамияти. – Т.:–“Халқ таълими” илмий-методик журнали, 2017 йил 2-сон, 116 б.
5. М.М.Алимов “Информатика ва ахборот технологиялари фанини ўқитиш бўйича таълим самарадорлигини оширишда фан тўғарақларининг аҳамияти”. Журнал номи Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКА.2 том.1104 стр.
6. М.М.Алимов. Эффективность обучения информатике и информационным технологиям в средней школе с помощью медиатехнологий. Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Жиззах политехника институти. Замонавий тадқиқотлар, инновациялар, техника ва технологияларнинг долзарб муаммолари ва ривожланиш тенденциялари мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий-техник анжумани материаллари тўплами. 2- Қисм (2022 йил 8-9-апрел).2-қисм.237 бет
- 7.М.М.Алимов. “Информатика ва ахборот технологиялари фанига интеграциялашган медиатаълимни ташкил этиш” УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА. МОСКВА. Международный научный журнал.
- 8.Информатика ва ахборот технологиялари фанини ўқитишда медиатаълимга асосланган “Ўқитишнинг беш поғонали метод”идан фойдаланиш орқали ўқувчилар фаоллигини ошириш. Elektron ta’lim” – “Электронное обучение” – “E-learning” September, 2022, No2, Vol. 4 ISSN2181-1199.